

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOSELYN C. ESTRELLAN

Associate Professor II

Sultan Kudarat State University

joselynestrellan@sksu.edu.ph

“SA GITNA NG LUZON AT MINDANAO”

Luzon... Mindanao...

Dalawa sa tatlong bumubuo ng arkipelago ng bansa.

Luzon... Mindanao...

Sa mapa ng Pilipinas, dulo sa dulo kung pagmasdan.

Luzon... Mindanao...

Parehong pinagpala sa likas na yaman.

Sa Nueva Ecija, Rehiyon Dos—tinaguriang "Rice Bowl" ng bayan;

Di rin magpapahuli ang Rehiyon Dose,

Na sa Norala'y may palay na kasing sigla ng araw.

Luzon... Mindanao...

Tatawirin ang dagat, pati na ang himpapawid.

Magkalayong pulo'y tila di maaabot,

Ngunit dahil dito, kultura'y yumaman at umusbong.

Luzon... Mindanao...

Anong hiwaga ang iyong taglay?

Ganda mo'y kahanga-hanga,

Pag-ibig mong mahiwaga, tunay na dakila—

Dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana't wagas na pagmamahalan.

